

Introducción

Homeopatía: Un punto de vista biofísico¹

Michael W. Towsey² y
Mohamed Y. Hasan³

La homeopatía como terapia atrae críticas de la medicina convencional en dos campos; una insuficiencia de estudios estadísticos aceptables y la necesidad de mecanismos que puedan ser emitidos en términos de principios científicos conocidos. Este documento se dirige al segundo de estos puntos, el cual, desde el punto de vista sociológico, es probablemente el más importante para explicar la resistencia de la medicina convencional a la homeopatía.

La resistencia es entendible. El paradigma dominante en medicina moderna, en realidad el único para la acción de los fármacos, es el bioquímico. ¿Cómo entonces pueden los medicamentos homeopáticos, los cuales son agua químicamente pura, ser activos fisiológicamente? Una liberación típica de la homeopatía argumenta que desafiaba "principios físicos tan elementales como la ley de acción de masas".¹

La tesis de este documento es que la acción de la medicina homeopática no puede entenderse en términos bioquímicos. Parece que está involucrado un mecanismo biofísico.

De hecho, un entendimiento de los mecanismos homeopáticos conduce a un amplio campo de estudio, algunas veces referido como "medicina energética". El campo puede definirse ampliamente como un sistema de práctica médica "basada en el concepto de que sumado a los aspectos bioquímicos bien conocidos de los organismos vivos hay aspectos energéticos, en el sentido de que el campo de la energía de una naturaleza físicamente me-

¹ Traducción del *British Homeopathic Journal*, Oct./95, Vol. 84, pp. 218-28, por el Dr. Germán Guajardo Bernal, UABC.

² Departamento de Biofísica, United Arab Emirates University, PO Box 17666, Al-Ain, UAE.

³ Departamento de Farmacología y Terapéutica, United Arab Emirates University, PO Box 17666, Al-Ain, UAE.

dible también puede estar relacionada.”² El término “campo de energía” es deliberadamente vago tanto que no excluye la investigación del sonido, por ejemplo, y sus efectos en la salud humana. Pero más comúnmente, la “medicina energética” investiga los efectos de radiaciones electromagnéticas no ionizantes (EMR) en sistemas biológicos en el rango de frecuencia desde el UV a uno tan bajo como unos cuantos hertz.

Algunos de los fenómenos estudiados por la “medicina energética” también parece que se manifiestan en sistemas inertes. Así, el término más general “energías sutiles” se utiliza con frecuencia para describir la materia. Los fenómenos en investigación son sutiles en el sentido de que la cantidad de energía transferida entre sistemas es extremadamente pequeña dada la magnitud de la respuesta.

En este papel nos enfocamos, primeramente, en la forma de acción de la homeopatía. No pretendemos haber desarrollado una explicación completa, debido a que no hay duda de que los procesos electromagnéticos involucrados todavía no se comprenden por completo. Pero como Becker, un proponente de la “medicina energética” señala: “Podemos no saber todo lo que hay acerca del electromagnetismo en este punto a la fecha. A este respecto, siento que la física con el tiempo se extenderá a través de los estudios de los aspectos energéticos de los organismos vivos.”²

Un lugar adecuado para empezar es con polillas.

Detección de feromonas con polillas

La polilla macho encuentra a una hembra siguiendo la pista de “esencia” de

feromonas la cual ella libera al volar. El mecanismo olfatorio usado por el macho ha sido aclarado por el entomólogo Philip Callahan en la Universidad de Florida, quien da una importante semi-autobiografía de la investigación de su larga vida en “El alma de la polilla fantasma”.³

La polilla macho tiene dos largas antenas, cada una con dos hileras de espinas o SENSILLAE, las cuales se acortan al final de la antena. Teniendo formación en ingeniería eléctrica y aeronáutica, Callahan siguió una coronada de que las antenas de la polilla no sólo parecían antenas de radio en miniatura sino que en realidad se usaban como tales, al recobrar señales de radiaciones infrarrojas (IR lejano). Pero si este fuera el caso, entonces del IR emisor se requirió que emitiera radiación coherente (como láser, así como las ondas de radio son coherentes). Hasta el tiempo de Callahan ese fenómeno era desconocido en el mundo biológico, y considerado muy improbable. En esencia, Callahan descubrió que las feromonas femeninas actúan como un emisor de radiación infrarroja coherente la cual es detectada por las antenas del macho.

Una apreciación del mecanismo requiere un conocimiento de láseres de gas el cual está más allá del campo de este artículo. Es suficiente decir que Callahan descubrió que es posible cazar un amplio rango de moléculas orgánicas en la fase gaseosa energizándolas con continua luz incidente y simultáneamente sujetándose a las vibraciones mecánicas pasando ondas sonoras a través del gas. Este fenómeno no podía explicarse a la fecha (el final de la década de los setenta), pero Callahan

lo describió como "mecánico" o "fluorescencia colisional" (debe notarse que la calidad de la fluorescencia semejante al láser es su coherencia, por ejemplo: todos los fotones son emitidos en fases como en ondas de radio. El rayo en forma de lápiz, comúnmente asociado con la luz láser, no es una característica necesaria de radiación coherente y no es típico del fenómeno descrito en este artículo).

En términos muy sencillos he podido demostrar en forma experimental que simplemente agitando o vibrando ciertas moléculas orgánicas a frecuencias extremadamente bajas (ELF), de 1 a 1000 Hz, se estimulan las moléculas para emitir una banda angosta coherente o parcialmente coherente de la radiación del infrarrojo lejano. No hay en la actualidad buenas explicaciones matemáticas o teóricas de por qué las moléculas orgánicas se comportan en esta forma.³

Sea lo que fuere el mecanismo, la agitación correcta o la frecuencia del sonido es crítica para enlazar las moléculas orgánicas. Por ejemplo, en la feromona femenina de la polilla hembra, la frecuencia correcta es 55 Hz.

Callahan descubrió estas frecuencias observando el comportamiento de polillas machos en presencia de la correspondiente hormona femenina. En la larva, el macho vibra sus antenas de lado a lado a una velocidad constante de 55 veces por segundo. Callahan cree que, como el macho sigue a la hembra, la vibración de sus antenas enlaza las moléculas de feromona en el aire para producir radiación IR coherente, la cual es detectada por las espinas de las antenas. Sólo las espinas de correcta longitud resonarán en la fre-

cuencia del IR. ¿Pero por qué un arreglo de espinas de longitud decreciente?

Callahan descubrió que la emisión de frecuencia de las feromonas depende de la temperatura. La feromona se libera de la hembra a unos cuantos grados por encima de la temperatura ambiente y lentamente se enfría cuando vuela. Cuando las moléculas se enfrían (a temperatura tan baja como 1°C) aumenta su estimulada frecuencia de emisión. Así con un arreglo de espinas de diferente longitud, el macho no solamente puede seguir la pista de feromonas, sino que también puede estimar si está acercándose o alejándose de la hembra.

Usando su simple, extremadamente baja energía orgánica de gas láser (millones de watts), Callahan ha podido enlazar numerosas moléculas de interés biológico, incluyendo hormonas vegetales (tales como el etileno), testosterona humana, el alimento humano y numerosas "esencias" de plantas y animales. Aun el vapor de agua estimulado con amonio puede ser estimulado para emitir una angosta banda de radiación del IR- lejano a temperatura ambiente.

Callahan cree que la habilidad de las moléculas orgánicas para enlazarse tiene una amplia importancia biológica. Él supone el papel de las hormonas de plantas y animales; por ejemplo, no desde una perspectiva biológica pero sí como emisores de radiación cuyas señales se usan para modular y regular la actividad de los organelos orgánicos. La enfermedad implica comunicaciones distorsionadas entre los transmisores y los receptores.

Esta perspectiva en la fisiología de las células gana soporte de otro campo de investigación, la bioluminiscencia.

Bioluminiscencia

Las células de plantas o animales colocadas en la oscuridad emiten EMR de ultra baja intensidad, como lo haría cualquier cuerpo no viviente a temperaturas ordinarias. Un estudio de esta radiación (o bioluminiscencia ultradébil) ha arrojado una entera nueva luz en la fisiología interna de las células vivientes.

El primero en descubrir la luminiscencia biológica (BL) fue el ruso Alexander Gurvich. En 1922 observó que el crecimiento de las raíces de las plantas emiten radiación ultravioleta (UV) la cual estimula el crecimiento de los botones de raíces adyacentes. Para excluir la posibilidad de transferencia de nutrientes, él colocó una hoja delgada de vidrio entre las raicillas. El efecto estimulante desapareció. Pero cuando interpuso una hoja de vidrio de cuarzo, el cual transmite luz UV, el efecto estimulante regresó.

Al año siguiente, Georges Lakhovsky (1870-1942), un ingeniero ruso trabajando en forma independiente en Francia, primero propuso la idea de que todas las células vivientes actúan como transmisoras de EMR, debido a que los organelos de las células, tales como las mitocondrias, parece que tienen las características de circuitos eléctricos armónicos oscilantes. Según la opinión de Lakhovsky la salud celular podría definirse como una resonancia armónica entre los organelos. El estado de la enfermedad lo entendió como un desequilibrio ocurrido ya sea por la alteración de las propiedades eléctricas de la célula o estando sometida a radiación excesiva de una fuente externa. Es importante notar que los niveles de

energía que Lakhovsky consideró excesivos eran muy pequeños, nada comparables con los rayos X o gama. Él se refería a las radiaciones no ionizantes de baja frecuencia y en este sentido estaba adelantado a su tiempo.

Lakhovsky⁴ argumentó que las oscilaciones celulares más importantes fueron los cromosomas. El tamaño de estas estructuras le permitieron postular que la emisión debería ser en la región UV y se demostró más tarde fotográficamente que las emisiones UV de las raicillas, primero observadas por Gurvich, vienen efectivamente de células en división cuyos cromosomas están desarrollados.

La principal pero controvertida contribución de Lakhovsky fue un aparato al que él le llamó "oscilador de onda múltiple"⁴ el cual generó un campo electrostático muy fuerte sobre un rango de frecuencias que se extienden en la óptica. Siendo electrostático, había flujo de corriente mínimo y calor de disipación el cual de otra forma dañaría las células. Usando su aparato, Lakhovsky reportó éxito en la disolución de tumores humanos.

El trabajo de Lakhovsky fue rechazado por el Departamento Médico, quizá por numerosas razones. Primero, fue un ingeniero eléctrico que se inmiscuía en el campo de la medicina clínica antes de que la bioingeniería fuera un campo aceptable. Segundo, su principal libro *El secreto de la vida* contenía errores teóricos en la materia fuera de su campo de experiencia. Tercero y quizá lo más importante, sus teorías figuraron bajo escrutinio crítico en los E.U.A. a la vez que la Institución Médica ahí mismo estuvo comprometida

en un conflicto ideológico con la homeopatía, el hipnotismo y las terapias "alternativas" en general.

Mientras que las aplicaciones médicas de BL se detuvieron, se dio un estímulo adicional al campo biológico con el desarrollo de espectrofotómetros sensibles después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy los centros de investigación BL se localizan en Alemania (Instituto de Biofotones, director Fritz Popp), en Rusia, China y en la recién formada Yugoslavia (en el laboratorio del profesor Igor Jerman). Todavía el pensamiento biológico ha estado dominado por los paradigmas bioquímicos en base a los conocimientos significativos proporcionados por BL, investigación que aún no está reconocida por los biólogos modernos. Jerman se lamenta de que "los fenómenos de la luminiscencia biológica no se

encuentren aun en los libros de texto de biofísica más voluminosos".

La emisión de la intensidad BL en el rango del UV al IR no es como el de la radiación térmica del cuerpo negro la cual resulta más intensa alrededor de longitudes de onda más larga. Mejor dicho, la BL tiene intensidad similar a todas las longitudes de onda. Además, la intensidad total de las emisiones depende del estado biofísico de las células. Por ejemplo, las semillas de las plantas responden inmediatamente a la exposición de un veneno débil con reducción del BL (Figura 1). La BL alcanza un pico después de algunas horas pero declina con la muerte de la semilla. Esto sugiere que el origen de BL no es puramente físico ni puramente bioquímico (quimiluminiscencia), el rango metabólico declina después de la aplicación del veneno y no aumenta

Figura 1. Efecto del veneno en la bioluminiscencia de semillas (reproducción de Jerman⁵)

con la muerte. Parece ser una función de ambas, la integridad estructural y bioquímica de la célula. Más observaciones sugieren que las emisiones BL son como los icebergs. En otras palabras, la intensidad de las emisiones de luz dentro de la célula es billones de veces mayor pero sólo uno en 10 billones o más de fotones realmente escapan de la célula. Las células vivas son absorbedoras y almacenadoras eficientes de luz. Cuando están expuestas por periodos cortos a diferentes longitudes de onda, no reemiten esta luz inmediatamente como podría esperarse en medios puramente físicos o químicos. Antes bien, la energía se libera lentamente por una hora o más de BL ligeramente incrementada.

Otro rasgo de BL es que la luz emitida es coherente o semejante al láser. Pero mientras que los láseres emiten luz coherente sólo a una o a algunas frecuencias, cada emisión de frecuencia diferente de BL es coherente. Esto es de significancia particular debido a que la luz coherente puede pasar a través de tejidos biológicos por distancias de algunos centímetros sin atenuación severa mientras que la luz ordinaria no coherente es absorbida dentro de distancias cientos de veces más cortas.

Popp⁶⁻⁷ cree que la BL es un mecanismo de control el cual coordina la actividad fisiológica dentro de las células y entre células adyacentes y tejidos. Así la interconexión de organismos macroscópicos no sólo está establecida por sus sistemas nervioso y circulatorio sino también por sus campos internos de EMR.

En este modelo de BL, las moléculas biológicas o quizá más probablemente, la totalidad de las estructuras de la membrana y los organelos, son trans-

misores y absorbedores de radiación. Las frecuencias EMR específica pueden activar o inactivar la conformación de las enzimas embebidas en la membrana y así regular la actividad metabólica. En forma similar la actividad de los reguladores del crecimiento depende de su emisión de radiación a frecuencias de control específico.

También puede ser que la conformación terciaria (y por tanto la actividad catalítica) de algunas enzimas es directamente cambiada por la absorción y emisión de radiación a frecuencias críticas. Un reporte reciente⁸ muestra cómo un campo magnético oscilatorio puede afectar la actividad catalítica de una importante enzima muscular, la fosforilación de la miosina la cual depende del enlace de calcio y calmodulina, fue algunas veces más rápido en la presencia de un estadio de campo magnético igual en longitud al campo magnético de la Tierra junto con un campo alternativo de la misma longitud. Es de creerse que en presencia de un campo magnético oscilante a una frecuencia específica, los átomos de calcio enlazados con una enzima vibran en una frecuencia resonante, perdiendo el enlace entre los dos. "Si la teoría es correcta, podría explicar cómo la aplicación de fuerza en lo más alto podría afectar la salud de la gente y posiblemente causar cáncer".

Otra investigación⁹ la cual revela cómo la hemoglobina y la mioglobina pueden atrapar oxígeno por rompimiento de una conformación a otra, también cambia nuestro entendimiento de la acción de una enzima.

"Esta respuesta colectiva de las proteínas puede explicar porqué los investi-

gadores anteriormente se han equivocado al cambiar la forma en que las proteínas se enlazan a otros materiales cuando han alterado la secuencia de los aminoácidos. Debido a que la energía se extiende por toda la molécula entera, dice Miller, cuando cambian los aminoácidos ya no tiene efecto o efecto dramático en la estructura de las proteínas.⁹

En el modelo BL de la regulación celular, la integridad estructural de la célula juega un papel clave. Las membranas y los microtúbulos se entienden como formas de monitoreo de canales de señales de luz a través de las células y como formas de orientar a los emisores o receptores en forma particular. Mucha de la luz que escapa de las células es probablemente un fotón "ineficiencia" causada por la alineación incorrecta de transmisores y receptores. Otras emisiones celulares como las emisiones UV de células que se dividen en la punta de las raíces, es probablemente para funcionar como un mecanismo de control intercelular.

Recientemente se pensaba que los organelos celulares flotaban perdidos en el fluido protoplásmico. Ahora se entiende que los antiguos fijadores usados en microscopía electrónica disolvían un extenso citoesqueleto de microtúbulos, cuya función en la vida de las células es ahora el objeto de la investigación intensa. Pero ya la hipótesis es que estos túbulos podrían actuar como guías de onda, que son canales a través de los cuales las radiaciones de luz pueden estar dirigidas de los organelos de una célula a otra.

Esta radiación orientó que el examen de la fisiología de las células no es completamente nuevo. Se ha apreciado

ampliamente que la germinación de las semillas y la floración en muchas plantas puede ser causada o inhibida por ciertas enzimas fitocromos sensitivas a las frecuencias de luz específica. Pero estos fueron fenómenos aislados considerando que la hipótesis BL propone que la fisiología total de la célula depende de un continuo intercambio de baja energía EMR entre todas las partes de la célula.

Podemos interpretar la BL de las semillas siguiendo el veneno en términos de ambos factores, estructurales y fisiológicos. Imaginemos cuatro organelos eslabonados en un flujo circular de coherente EMR (Figura 2). La circulación de fotones depende de la actividad fisiológica correcta de cada organelo y su alineación estructural. Supongamos que un veneno entra en la célula e interfiere con el funcionamiento de un organelo. El efecto inmediato es un decremento en la circulación de señales de los fotones alrededor de los circuitos. La situación continúa por algunas horas hasta que los efectos de decremento de la circulación del fotón resultan en la pérdida de la integridad estructural. En esta etapa, los organelos pierden su orientación correcta y así radian sus emisiones en muchas direcciones, muchas de las cuales son detectadas como BL fuera de la célula. La pérdida de integridad estructural del camino resulta en la muerte final de la célula.

Popp estableció que las moléculas de DNA son los absorbedores y emisores de radiación más importantes en la célula. Pero la BL de organismos vivos no es descrita adecuadamente en términos de fotones individuales. La

Figura 2. Un modo simple de explicar la observación de bioluminiscencia de semillas de plantas después del envenenamiento

- célula sana con un número de organelos los cuales reciben y transmiten radiación coherente en un circuito cerrado. Escapan pocos fotones.
- Después del envenenamiento la acción de un organelo es perjudicial lo cual reduce el flujo de radiación alrededor del circuito.
- Cerca de la muerte, la integridad estructural de la célula es destruida. Los organelos se desajustan y sus emisiones salen de la célula.

alta coherencia de las BL sugiere que es un subproducto de lo que él llama "campo del biofotón".⁶ Este campo abarca a todos los organismos y ayuda a lograr "un orden dinámico supramolecular" de cosas vivientes. El campo de biofotones está comprendido como una correlación energética de estructura biofísica. Un enlace de unión se es-

tablece entre los dos componentes de los organismos vivientes (estructura molecular y de campo) por la absorción y emisión de fotones en las frecuencias de resonancia.

Los campos de biofotones consisten de numerosas radiaciones coherentes que pasan de molécula a molécula, organelo a organelo y célula a célula. Un patrón de interferencia se produce donde cruzan las ondas de radiación. Así el campo del biofotón es en algunos aspectos como un holograma en cuyos patrones dinámicos de luz y oscuridad debe registrarse la localización y naturaleza de cada transmisión celular. Además, podríamos esperar que algunas enzimas sensitivas se localicen en los nodos de forma y que se eviten los efectos de resonancia. Los campos de biofotones y la estructura celular por eso están integrados muy fuertemente.

Terapia de resonancia de microondas

Los fenómenos BL estudiados por Popp se sitúan en la parte del espectro del IR y UV. Un trabajo reciente en Rusia indica que la radiación de microonda coherente es también un mecanismo de control importante en los sistemas vivos. Sitko y Gizhko¹¹ argumentan que "las características físicas de las estructuras celulares y subcelulares dan una causa para suponer que sirven como fuente de la radiación electromagnética en el rango de $10^{10} - 10^{11}$ Hz", esto es, en la región de microondas. Sitko y colaboradores han estado investigando un fenómeno que describen como terapia de resonancia de microondas (MRT) en el cual la radiación de microondas coherente, dirigida a puntos

biológicos activos en el brazo humano, puede efectuar la curación de varias enfermedades de órganos internos. Más específicamente, encuentran que los puntos biológicos activos corresponden a los puntos clásicos de acupuntura, y los órganos beneficiados son los conectados por la misma línea del meridiano.

Ellos sugieren que las líneas del meridiano son canales de radiación coherente propagada que pasa por todo el cuerpo. Los canales siguen un patrón de zig-zag cuando ascienden a la superficie del cuerpo y se repliegan hacia abajo de nuevo para tocar los órganos internos. Los puntos donde los canales tocan la piel constituyen los puntos de acupuntura, los cuales permiten acceder los canales y una posibilidad de modular su flujo de energía. Entienden que cada línea de meridiano es una entidad energética singular que puede estar descrita como que tiene estados de quantum y transiciones entre los estados. Cada transición implica la emisión y absorción de microondas de EMR a una frecuencia específica. Durante las enfermedades, una línea del meridiano ocupa un estado de energía alto y el tratamiento implica la estimulación del meridiano de forma que se relaja a un estado basal. La relajación se acompaña de una liberación de energía eléctrica la cual puede estar monitoreada por electrodos colocados en puntos biológicos activos.

Sitko y colaboradores creen que sus observaciones tienen importancia considerable más allá de una explicación de acupuntura. La MRT puede explicarse mejor por un fenómeno de quantum en gran escala que aquel

del cuerpo humano. Sugieren que la "Weisskopf quantum ladder" que describe la estructura de la materia desde el nivel subatómico al molecular puede ahora extenderse a una descripción de organización biológica del nivel del organismo.

Por razonamiento inverso creen que las matemáticas de los sistemas sinérgicos, primero desarrollados para describir el equilibrio desde lejos de los sistemas vivos, puede extenderse "en forma descendente" para describir el mundo atómico y molecular inertes. Desde unos sutiles puntos de vista de energía, Sitko y colaboradores han proporcionado más evidencias para armar las radiaciones coherentes que coordinan los procesos de los organismos vivientes.

Homeopatía

Desde su "descubrimiento" por Hahnemann hace unos 170 años (hay alguna evidencia en el Mahabarata de que los principios de la homeopatía se conocían en la India antigua), la homeopatía se ha desarrollado empíricamente, esto es por prueba y error sin entendimiento teóricos. La que más se acerca a una ley homeopática es la ley de los similares que establece que "lo semejante cura a lo semejante".¹² Por eso el método homeopático es administrar preparados altamente diluidos de una sustancia potencialmente venenosa para remover los síntomas similares a los que produciría este veneno en dosis altas.

El método de preparación de un medicamento homeopático es importante. La molécula farmacológica original se diluye muchas veces generalmente por un factor de 10 a 100 en cada paso de dilución. Después de cada dilución, la

solución es sucusionada, esto es agitada vigorosamente por algunos segundos. Sin sucusión el producto final es inefectivo. El número de diluciones es por lo general tanto que el producto final, es, desde un punto de vista químico, agua pura.

La medicina convencional descarta los argumentos de la homeopatía ya que es imposible entender cómo el agua pura podría tener un efecto fisiológico significativo en las pequeñas cantidades administradas. No obstante, si nosotros cambiamos el foco de atención de las moléculas de agua individuales comportándose al azar al comportamiento cooperativo de numerosas moléculas de agua enlazadas por puentes de hidrógeno, podemos empezar a construir una razón biofísica de las preparaciones de acción potenciada.

El agua líquida no existe como moléculas individuales, pero antes bien como "microcristales de agua", esto es, grupos de moléculas de agua enlazados en arreglos cristalinos con geometría hexagonal. A 25°C, el 70 % de las moléculas de agua están incorporadas en estructuras hexagonales entrelazadas estables de diferentes tamaños. Pero las estructuras tridimensionales de estos "cristales de agua" es notablemente sensible a la presencia de solutos. Si los iones están presentes en solución los grados de los puentes de hidrógeno aumentan en forma marcada como moléculas de agua de envolturas cristalinas alrededor de cada ion.

El análisis espectrográfico de medicamentos potenciados revela que difieren en su absorción de IR a la frecuencia asociada con los puentes de hidrógeno. En otras palabras, el agua de algún modo está afectada física-

mente por el proceso potenciado. Además la cristalización del hielo desde diferentes potencias forma diferentes patrones aun cuando no haya presente una fuente de moléculas.¹² (Aquí debemos ser cuidadosos dependiendo de su potencia, los medicamentos homeopáticos pueden contener trazas subdetectables del medicamento original al cual podría todavía estimársele propiedades físicas diferentes a las del agua pura.) En resumen, esta investigación sugiere que la actividad fisiológica de una preparación potenciada se ubica en la estructura cristalina de sus moléculas de agua o, mejor dicho, en la capacidad de esas estructuras cristalinas de absorber y emitir radiación a frecuencias muy específicas. Aun las preparaciones hechas en alcohol o azúcar contienen grandes cantidades de agua cristalina. El agua en medicamentos potenciados puede describirse como "estructurado" o "impreso". Esta terminología conduce a dos ideas: que las moléculas de agua existen en un estado más ordenado que en el agua no tratada, y que las moléculas estructuradas de agua almacenan información.

Quizá no es coincidencia que el protoplasma viviente no puede sobrevivir a temperaturas mayores de 42°C. Por arriba de esta temperatura, las uniones de hidrógeno no son suficientemente fuertes para que el agua mantenga su estructura cristalina y los medicamentos potenciados pierden su efectividad. Parece como si la estructura cristalina del agua líquida fuera necesaria para el funcionamiento adecuado de ambos, los medicamentos potenciados y el protoplasma celular.

Es posible preparar medicamentos potencialmente activos sin ninguna

molécula de disolvente original, usando "radiónica" una técnica desarrollada por Malcolm Rae.¹³ Un frasco vial que contiene agua "no estructurada" se coloca en un radiónico "caja negra". El vial se coloca en una lámina blanca en la cual se imprime (con tinta metálica) un patrón geométrico circular específico al medicamento requerido. Debajo de la tarjeta es un simple magneto y un alambre metálico del magneto al centro del patrón. El efecto del patrón geométrico es para "modular" el campo magnético, el cual "estructura" o "imprime" los cristales de agua como si las moléculas de soluto estuvieran presentes. Rae llamó a este proceso "preparación magneto-geométrica" de medicamentos.

En una serie de documentos, Reid¹⁴⁻¹⁷ encontró que el proceso de cristalización de soluciones acuosas es altamente sensible a una corriente eléctrica "modulada" pasada a través de la solución. Una corriente eléctrica, como un campo magnético, es aparentemente posible para llevar información la cual estructura agua en diferentes formas. Aunque Reid al principio no estaba involucrado con los homeópatas, sus resultados prestan apoyo al concepto de mecanismo de tipo de potencia mediado por el efecto del campo electromagnético en la estructura del agua.

La pregunta ahora aparece como la naturaleza de la impresión o mecanismos de almacenamiento de información en medicamentos potenciados. Dos factores son de interés, la energía de la estructura física y la codificación. Las dos están íntimamente conectadas como la estructura en la cual la información codificada debe ser energéticamente estable.

Dada la naturaleza controversial de los medicamentos potenciados, quizá es muy entendible que todo avance científico nuevo teórico (por ejemplo solitones en física, microtúbulos en biología celular, en procesos de información) se explora para una posible relevancia de los métodos usados en la farmacia homeopática.

Berezin¹⁸ ha sugerido que los efectos relacionados con la salud de los cristales minerales tales como el cuarzo podrían explicarse en términos de su red cristalina detallada. Por ejemplo, el cuarzo contiene Si y O en un arreglo estructurado, pero ambos elementos tienen tres isótopos estables. Así, un cuarzo cristalino puede ser químico pero no físicamente homogéneo, ya que los isótopos distribuidos a través de los cristales difieren en su masa, propiedades magnéticas nucleares y la frecuencia de sus vibraciones en la red cristalina. De particular interés son los momentos magnéticos de los isótopos que tienen un número desigual de nucleones como el ¹⁷O y el ²⁹Si. En un campo externo impuesto, los campos magnéticos nucleares pueden orientarse en dos direcciones, lógicamente equivalentes a "off" y "on" o "cero" y "uno". Berezin sugiere que estos dos isótopos constituyen dos subredes cristalinas interpenetrantes, cuya descripción matemática y capacidad para almacenar información es similar a la del eje cerebro espinal o distribución de redes que comúnmente son el objeto de investigación intensa.

Esta excitante idea particular se aplica rápidamente a los cristales de agua ya que ¹H y ¹⁷O tienen momentos magnéticos. Berezin contempla que la

formación de los isótopos cristalinos deberían ser capaces de almacenar información acerca de campos electromagnéticos externos.

Nuestro presente modelo de redes centrales isotópicas, sugiere que las configuraciones del espín de complejos locales de isótopos específicos en cristales, forma una red de almacenaje de información conectada la cual puede distribuir externamente información externa por un proceso similar al almacenado holográfico en redes centrales.

Es bueno tener un mecanismo que pudiera explicar las propiedades de información almacenadas y la física inusual de los medicamentos potenciados, pero ¿cómo impacta esto al nivel fisiológico? Boyd investigó los efectos de una sal de mercurio en la enzima digestiva de almidón-diastasa. Bajas concentraciones de mercurio inhibieron la actividad de la enzima, pero diluciones potenciadas (sin iones de mercurio presentes) estimularon la actividad de la enzima.^{19, 20}

Por eso las preparaciones potenciadas pueden actuar farmacológicamente al nivel de la enzima *in vitro* y podrían también hacerlo *in vivo*. Este experimento también demuestra cómo una microdosis potenciada de un veneno podría neutralizar una macrodosis del mismo veneno.

Una segunda y más reciente línea de investigación es del grupo francés conducido por Benveniste. En el ahora famoso "experimento del agua" número 1988,²¹ subsecuentemente repetido después de muchas controversias,^{22, 23} sugieren que las células blancas de la sangre humana responden a la presencia de diluciones potenciadas de un an-

ticuerpo conocido como IgE así como lo hacen a concentraciones normales de IgE. Es importante notar que las diluciones potenciadas no contienen moléculas del anticuerpo.

El primer reporte²¹ generó muchas controversias debido a que no adoptó un protocolo doble ciego. El segundo reporte describe los mismos resultados usando métodos de doble ciego. Este experimento (si es que puede repetirse en otros laboratorios) demuestra que las preparaciones potenciadas actúan en las células vivientes así como en las enzimas aisladas.

Ahora estamos en posición de dibujar juntos estas líneas de evidencia en un mecanismo homeopático hipotético. Cualquier molécula o átomo en solución está rodeado de algunas capas de agua acomodadas en arreglo semicristalino. Cuando la estructura tridimensional del agua vibre, es altamente sensible a las especies cercanas, podemos suponer que cada molécula o ion está rodeada por una única envoltura. El concepto importante aquí, es que las propiedades de los cristales ahora asumen mayor significancia que las propiedades de las moléculas individuales del agua. Puesto de otra manera, cada cubierta es una estructura con un patrón característico de vibración (en la misma forma que un puente de vigas oscila a una frecuencia específica). Cada envoltura vibra a una frecuencia específica determinada por su estructura cristalina, la cual en turno está determinada por el ion o molécula contenida. En otras palabras, las moléculas de disolvente imprimen una estructura en la estructura de la red cristalina.

Cuando se prepara un medicamento potenciado con la técnica de "sucusión" produce nuevos cristales de agua, los cuales no contienen una molécula de soluto, que crezca en la misma forma que los que contienen moléculas de soluto. Quizá el proceso de sucusión produce que algunas partes de los cristales de agua se rompan y formen la semilla para un nuevo cristal. La dilución tiene dos efectos; progresivamente remueve los cristales que contienen la molécula de soluto y proporciona una fuente fresca de agua no estructurada. El resultado de sucusiones repetidas y diluciones es la multiplicación y crecimiento de "cristales de agua" que proporcionan estructura y características vibracionales similares, determinadas por la molécula original de soluto que ya no está presente. Así resolvemos la paradoja del incremento de la potencia acompañado de la disminución en la concentración del soluto. La especie potente no es el soluto sino únicamente los cristales de agua estructurada (Figura 3). Debería notarse que los estudios demuestran que la vida media de cualquier molécula de agua en particular en una red cristalina que sea extremadamente corta (fracciones de un segundo), parece contradecir la persistencia del principio de potenciación en solución. Sin embargo, la hipótesis puesta más adelante requiere sólo la persistencia de una red cristalina. Las moléculas de agua individual pueden atacarse y desprenderse a sí mismas de la red rápidamente mientras que la estructura cristalina retiene ella misma su integridad.

¿Pero cómo es que un cristal de agua tiene un efecto fisiológico? El segundo

Figura 3. Representación ilustrativa de la preparación y mecanismo de acción de medicamentos potenciados (dinamizados)

postulado en estos mecanismos hipotéticos es que un cristal de agua puede absorber y emitir radiación a una frecuencia específica determinada por su estructura. Ya se ha notado que los medicamentos potenciados difieren en sus espectros de absorción IR. La hipótesis postula que el enlace entre los medicamentos potenciados y la actividad enzimática depende de la habilidad del medicamento de emitir radiación coherente a la frecuencia apropiada absor-

bida por la enzima, o la membrana del organelo en el cual la enzima está embebida.

El mecanismo para esto es especulativo, pero el trabajo de Callahan sobre fluorescencia colisional ofrece una pista. La agitación de "cristales de agua potenciados" cuando circulan por la corriente sanguínea pueden ser suficientes para estimular la radiación coherente de los cristales. Por eso cada cristal actúa como un transmisor de radiación y mientras más numerosos o más grandes los cristales, es más fuerte la transmisión. Dado el poder penetrante de la radiación coherente puede pasar a tejido adyacente y por resonancia activar una enzima a su conformación activa. Sólo las proteínas que pueden absorber o resonar con la frecuencia transmitida podrían ser afectadas. El mecanismo propuesto es por lo tanto altamente específico.

Conclusiones

El mecanismo homeopático probablemente no es un fenómeno aislado pero sí parte de una amplia clase de fenómenos de energía sutil cuyo factor unificador es su baja energía, y radiación electromagnética coherente. Fenómenos relacionados y no discutidos en este artículo posiblemente incluyen terapia de cristales, examen terapéutico y agricultura biodinámica.

Los mecanismos homeopáticos propuestos en este documento pueden resumizarse como:

⇒ Moléculas orgánicas dentro y fuera de las células pueden absorber y emitir radiación coherente. Poblaciones de moléculas orgánicas pueden estimular la emisión de radia-

ciones monocromáticas coherentes si vibran físicamente (por paracrescencia o sonido) a una frecuencia específica (comúnmente en el rango de 0-1000 Hz). Este mecanismo es usado en el mundo de los insectos para detectar las feromonas. Pero los puntos de descubrimiento para un papel significativamente posible de fenómenos en forma y función biológica.

⇒ Estudios de luminiscencia biológica sugieren que la absorción y emisión de radiación coherente dentro de las células está en parte integral del control y coordinación celular. La absorción de radiación a frecuencias específicas (ya sea directamente por una enzima o indirectamente por la estructura de la membrana en la cual está embebida la enzima) puede activar o desactivar la enzima cambiando su conformación.

⇒ La acción de los medicamentos potenciados parece ser biofísica y no bioquímica. Tales medicamentos probablemente consisten de cristales de agua "impresos" con distribución específica de isótopos cuya distribución en turno afecta la frecuencia a la cual los cristales de agua componentes del medicamento absorben y emiten radiación coherente. Estas emisiones coherentes actúan para aumentar o inhibir la acción de la enzima.

⇒ Los campos magnético y eléctrico pueden modularse en forma que todavía no se entiende cómo la de la cual están codificados con información acerca de la estructura molecular y cristalina. Los modulados campos magnéticos o eléctricos pueden "imprimir" estructuras moleculares,

tales como cristales de agua, esto es, que les da conformación específica y estable.

⇐ Energías sutiles no sólo “imprimen” estructuras y cristalinas sino en mayor escala afectan el “orden dinámico supramolecular” de las cosas vivientes.⁵ La estructura biológica es el resultado de una interacción entre las moléculas orgánicas y un “esqueleto de luz” o “campo de biofotones”. Hay interacción continua entre la estructura física y el “esqueleto de luz” debido a que las moléculas biológicas absorben y emiten radiación.

Referencias

1. D.W. Beavan, Alternative Medicine a cruel hoax — your money and your life?, *NZ Med J*, 1989, **102**: 416-7; reprinted in *Current Contests*, may 1990.
2. R. Becker, An Interview With Robert O. Becker MD, *Mewsletter of the International Society for the Study of Subtle Energies and Energy medicine*, 1990, winter **1**: 4.
3. P.S. Callahan, *The Soul of the Ghost Moth*, USA Conn, Devon-Adair, 1981.
4. G. Lakhovsky, *The Secret of Life*, 1924.
5. I. Jerman, The science of biological light, *Share Int*, 1990, June 9 (5).
6. F. Popp, Biophoton emission, *Experientia*, 1988, **44**: 443-4.
7. F. Popp, Evolution as the expansion of coherent states, in *The Interrelationship between mind and matter*, Proceedings of a Conference hosted by the Centre for Frontier Science, ed. B. Rubik, Philadelphia: Temple University, 1992.
8. How magnetic fields could upset your ions, *New Scientist*, 1990, 4 august, p. 14.
9. Proteins change their shape in the blink of a laser flash, *New Scientist*, 1991, 16 march, p. 18, Summary of a report in *Science*, 1991, 1 march, p. 1051.
10. J. McCrone, Quantum states of mind, *New Scientist*, 1994, 20 august, p. 35.
11. S.P. Sitko and V.V. Gizhko, Toward a quantum physics of the living state, *J. Biol. Phys.*, 1991, **18**: 1-10.
12. P. Callihan, Homeopathy —how and why it works, *Simply Living*, **3**: (9). Sydney, Australia, Other Pubs.
13. M. Rae, Homeopathy up to date, *J. Res. Soc. Natural Therapeutics*, 1977, spring.
14. B. Reid, The ability of an electric current to carry information for crystal growth patterns, *J. Biol. Phys.*, 1987, **15**: 33.
15. B. Reid, *The great energy debate: the place of subtle energy*, Manuscript, 1985.
16. B. Reid, Propagation of Properties of Chemical Reactions over Long Distances in the atmosphere as seen by crystal growth pattern changes, *Aust. J. Med. Lab. Sci.*, 1986, **7**; feb.
17. B. Reid Vicinal, long range and extremely long range effects on growth of sodium chloride crystals from aqueous solutions containing protein, *Appl. Phys. Commun.*, 1984, **4**: 217-39.
18. A.A. Berezin, On the possible physical foundations of health related effects of crystals, *Med. Hypotheses*, 1991, **36**: 213-5.
19. W.E. Boyd, The action of microdoses of mercuric chloride on diastase 1, *Br. Hom. J.*, 1941, **31**: 5-28.
20. W.E. Boyd, The action of microdoses of mercuric chloride on diastase 2, *Br. Hom. J.*, 1942, **32**: 106-11.